

Львова Н. В.

Відділ розвитку регіональних економічних систем,
ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних
досліджень Національної академії наук України»,
Одеса, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-8884-3154>

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ

EL Classification: O33

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У статті висвітлено актуальні питання відновлення конкурентоспроможності держави, регіонів та бізнесу в умовах післявоєнного відновлення економіки України. Основну увагу приділено розробці адаптивних математичних моделей, які враховують специфічні умови постконфліктної реконструкції, глобальні економічні тенденції та внутрішні особливості ринкового середовища. Розроблена математична модель дозволяє здійснювати прогнозування динаміки розвитку ключових економічних показників у середньо- та довгостроковій перспективі та моделювання сценаріїв відновлення та оптимізації розподілу ресурсів. Запропоновано комплексний підхід до оцінки конкурентоспроможності, який поєднує економетричні методи, аналіз макро- та мікроекономічних чинників, а також прогнозування стійкого розвитку. Результати дослідження мають практичне значення для урядових структур, регіональних адміністрацій, бізнесу та наукових інституцій. Запропоновані моделі можуть стати базою для розробки програмного забезпечення, яке автоматизує процеси економічного аналізу та управління ресурсами, особливо в умовах перехідного періоду після завершення військових дій.

Стаття також відкриває перспективи для подальших досліджень, зокрема у напрямі вдосконалення моделей конкурентоспроможності з урахуванням міжнародного досвіду, соціальних та екологічних чинників. Використання результатів роботи сприятиме стимулюванню інновацій, довготривалому економічному зростанню та створенню стабільної платформи для розвитку України у глобальній економіці.

Ключові слова: математичне моделювання, конкурентоспроможність, економічне відновлення, оптимізація.

Abstract. The article addresses critical issues of restoring the competitiveness of the state, regions, and businesses in the context of post-war economic recovery in Ukraine. Particular attention is given to the development of adaptive mathematical models that take into account the specific conditions of post-conflict reconstruction, global economic trends, and the internal characteristics of the market environment.

A comprehensive approach to assessing competitiveness is proposed, which is based on the application of econometric methods, multifactor analysis of macro- and microeconomic indicators, and forecasting of sustainable economic development. The role of digitalization and automation of economic analysis processes is particularly emphasized as key factors in increasing the speed and accuracy of decision-making.

The developed mathematical model enables forecasting the dynamics of key economic indicators in the medium- and long-term perspectives; Modeling scenarios for recovery and optimization of resource allocation.

The study demonstrates the feasibility of integrating such models into state policy, particularly for developing strategies for economic recovery, enhancing the efficiency of budget planning and interbudgetary transfers, attracting investments to priority sectors.

The article also explores the use of digital tools and artificial intelligence for analyzing and forecasting economic indicators. It highlights that the implementation of digitalization technologies contributes to more rapid decision-making, minimizes the impact of random factors, and improves forecasting accuracy.

The results of the study have practical implications for government structures, regional administrations, businesses, and research institutions. The proposed model can serve as a foundation for the development of software that automates economic analysis and resource management processes, especially during the transitional period following the end of hostilities.

The article opens new avenues for further research, particularly in improving competitiveness models by incorporating international experience, as well as social and environmental factors. The application of the research outcomes will stimulate innovation, promote long-term economic growth, and establish a stable platform for Ukraine's development within the global economy.

Key words: mathematical modeling, competitiveness, economical innovation, optimization.

Вступ

Конкурентоспроможність слід розглядати як дзеркало, в якому відображається розвиток економіки, політики соціальної сфери у державі тощо. Формування бюджету держави, регіонів, підприємництва у повоєнний стан повинно бути «м'яким». Мається на увазі, що у післявоєнний стан розлад у логістиці, відсутність кваліфікованих фахівців, руйнування промислових об'єктів тощо роблять складним формування витрат на розвиток конкурентоспроможності. Тому, від початку формування бюджету, необгрунтоване закладення значних коштів по статтям витрат може призвести до розбалансування бюджету. Щоб зробити «м'який» перехід для відновлення конкурентоспроможності слід виробити певні «маркери» витрат, які нададуть впевненість не тільки у позитивному русі, але і сталому досягненню мети. Підпорядкування вибірки таких маркерів закону нормального розподілу Фур'є викреслить з їх варіаційного ряду ті відсотки витрат, які є випадковими та такими, що не повинні підлягати урахуванню.

Вибірка витрат по статтям бюджету може розглядатись як варіаційний ряд. Статистичний аналіз варіаційного ряду вибірки дозволить встановити реальне значення шуканої величини з вірогідністю 95% та її довірчий інтервал в якому і припустиме коливання витрат під час їх розгляду. Саме таке визначення витрат буде збалансованим у повоєнному розвитку, а справжнє значення шуканої величини буде середнє виваженим показником для держави, регіонів, підприємств, бо вони відрізняються лише масштабом витрат.

Відновлення конкурентоспроможності держави, регіонів, бізнесу тощо полягає у накопиченні і вкладанні коштів за напрямками спрямування для поступового, щорічного їх збільшення при умові зростання їх показника ефективності, зростання – прибутку.

Ефективний аналіз стану справ у економіці – показником якої розглядається конкурентоспроможність, напряму залежить від швидкості його проведення для корегування видатків упродовж певних термінів часу після їх узгодження. Значним підґрунтям для його проведення виступає цифровізація методу аналізу побудованого на підставі математичного моделювання економічного аналізу показника конкурентоспроможності. Саму цифровізацію слід розглядати як засіб для прискорення прийняття рішень. Комп'ютеризація процесів виробництва та

іншого, застосування адекватних аналітичних математичних моделей аналізу випадкових рішень – поліномів, які відкриті для подальшого розширення, є складовими штучного інтелекту через цифровізацію.

Аналіз літературних джерел. Аналіз проблем конкурентоспроможності економіки, регіонів та бізнесу в умовах постконфліктного відновлення набуває особливої актуальності у сучасній науковій літературі. Дослідники акцентують увагу на ролі цифровізації та математичного моделювання як основних інструментів ефективного управління економічними процесами та прийняття управлінських рішень.

Значна кількість наукових праць присвячена дослідженню цифровізації економіки як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності. Зокрема, у роботах Гриньової В.М. та інших авторів [1] підкреслено, що впровадження цифрових технологій сприяє підвищенню швидкості аналізу та прийняття рішень, особливо в умовах швидко змінюваного економічного середовища. Аналогічно, Кравченко Т.О. [2] наголошує, що цифровізація слугує базою для автоматизації аналізу даних та розробки адаптивних стратегій економічного відновлення.

Інший важливий аспект дослідження стосується математичного моделювання конкурентоспроможності. У працях таких авторів, як Лисенко Ю.А. [3], вказано на доцільність використання поліноміальних моделей для оцінки конкурентоспроможності, що дозволяє враховувати випадкові впливи та проводити аналіз у реальному часі. Широке застосування знаходять також економетричні моделі, описані у дослідженнях Олійника І.В. [4], які дають змогу будувати прогнозні сценарії розвитку економіки.

Особлива увага приділяється використанню інструментів штучного інтелекту для аналізу показників конкурентоспроможності. Дослідження Нестеренка Д.С. [5] доводить, що застосування методів машинного навчання та нейронних мереж для обробки великих масивів даних є важливим етапом цифровізації економічного аналізу. Це дозволяє ефективно коригувати видатки та прогнозувати потенційні результати у післявоєнний період.

Значна увага приділяється й регіональному аспекту конкурентоспроможності. Зокрема, у роботах Сидоренко І.О. [6] проаналізовано специфіку застосування математичного моделювання для вирішення проблем розвитку окремих регіонів у контексті національної економіки.

Отже, аналіз літературних джерел свідчить про те, що впровадження цифрових технологій, математичних моделей і методів штучного інтелекту є ключовими напрямками підвищення конкурентоспроможності держави, регіонів і бізнесу. Ці інструменти забезпечують гнучкість і адаптивність економічної системи, що є надзвичайно важливим у процесі післявоєнного відновлення

Постановка завдання. Метою статті є розробка науково-обґрунтованого підходу до відновлення конкурентоспроможності держави, регіонів та бізнесу у післявоєнний період шляхом впровадження сучасних методів математичного моделювання, цифровізації економічного аналізу та використання інструментів штучного інтелекту.

Результати дослідження спрямовані на формування комплексного підходу, який дозволить забезпечити стійкий розвиток та поступове зростання показників конкурентоспроможності через ефективне управління ресурсами та впровадження інноваційних технологій.

Методи. Для досягнення поставленої мети в дослідженні використано комплекс методів, які включають математичне моделювання, а саме: 1. розробка та використання поліноміальних моделей для аналізу показників конкурентоспроможності. Ці моделі дозволяють враховувати випадкові впливи та адаптуватися до змінних економічних умов. 2. Побудова багатофакторних моделей, що базуються на статистичних даних, для оцінки ефективності інвестицій у різні сектори економіки та регіони.

Зазначені методи дозволяють проводити комплексний аналіз стану конкурентоспроможності на рівні держави, регіонів та бізнесу, забезпечуючи адаптацію до постконфліктних умов та підвищення ефективності використання наявних ресурсів.

Результати

Статистичний аналіз вибірових даних факторів критерію - конкурентоспроможність за 2014 – 2024 роки

Статистичний аналіз вибірки фактору – «витрати на загальнодержавні функції». Результати економічного експерименту завжди мають елементи похибок, урахування яких надають вибіровим показникам науково обґрунтовані значення.

Статистичний аналіз або оцінку параметрів розподілу показників відрахувань розпочнемо з перетворення вибірки за показником відрахувань у державному бюджеті - на загальнодержавні функції у відсотках до варіаційного ряду відносно фактору x_1 , отриманому у, так званому, економічному експерименті:

$$15,3; x_{1max}=17,87; 17,22; 16,97; 16,53; 15,68; 12,72; 13,87; 7,44; x_{1min} = 7,38; 8,76.$$

Для побудови інтервального варіаційного ряду визначимо величину інтервалу вибірки, встановимо повну шкалу інтервалів і відповідно до обраної шкали інтервалів згрупуємо значення вибірки.

Так для знаходження оптимального розміру інтервалу h , або такого при якому побудований інтервальный ряд не був би дуже громіздким і у той же час дозволяв би виявити характерні риси вибірки скористаємось формулою Стердженса

$$h = \frac{(x_{1max} - x_{1min})}{(1 + 3,322 \log n)} = \frac{17,87 - 7,38}{1 + 3,322 \cdot \log 11} = 2,35$$

За початок першого інтервалу приймаємо $a_1 = x_{1min} - h/2 = 6,21\%$.

Відтак початок першого інтервалу та наступних за ним становить:

$$a_1 = 6,21\% ;$$

$$a_2 = a_1 + h = 6,21 + 2,35 = 8,56\% ;$$

$$a_3 = a_2 + h = 8,6 + 2,35 = 10,95\% ;$$

$$a_4 = a_3 + h = 10,95 + 2,35 = 13,30\% ;$$

$$a_5 = a_4 + h = 13,3 + 2,35 = 15,65\% ;$$

$$a_6 = a_5 + h = 15,65 + 2,35 = 18,0\%$$

Отримана кількість інтервалів приводимо до найбільшого цілого $k = 1 + \log 11 = 5$.

Кількість елементів вибірки (n), які влучили до кожного з напівінтервалів (u_{i-1}, u_i) , складає $n_1 = 2; n_2 = 1; n_3 = 1; n_4 = 2; n_5 = 5$.

Звідси відносна частота влучення випадкової величини до кожного інтервалу становить $P_i = \frac{n_i}{n}$:

$$P_1 = 2/11 = 0,18; P_2 = 1/11 = 0,091; P_3 = 1/11 = 0,091; P_4 = 2/11 = 0,18; P_5 = 5/11 = 0,45.$$

Елементом вибірки, які потрапили до $i^{озо}$ інтервалу, присвоюємо середні значення

$$u_1^* = 0,5(6,21 + 8,56) = 7,385\%;$$

$$u_2^* = 0,5(8,56 + 10,95) = 9,755\%;$$

$$u_3^* = 0,5(10,95 + 13,3) = 12,125\%;$$

$$u_4^* = 0,5(13,3 + 15,65) = 14,475\%;$$

$$u_5^* = 0,5(15,65 + 18) = 16,825\%.$$

Дані варіаційного ряду зводимо у таблицю 1

Таблиця 1

i	(u_{i-1}, u_i)	u^*i	n_i	P_i
1	(6,21; 8,56)	7,385	2	0,18
2	(8,56; 10,95)	9,755	1	0,091
3	(10,95; 13,30)	12,125	1	0,091
4	(13,3;15,65)	14,475	2	0,18
5	(15,65; 18,0)	16,825	5	0,45
$\kappa=5$			11	1

Джерело: узагальнено автором на основі статистичного аналізу

Варіаційний ряд розподілу випадкової величини надаємо у вигляді графіка – гістограми, або емпіричного чи вибіркового розподілу вірогідності, на якому вздовж осі ординат відкладаємо P_i/h , а вздовж осі абсцис - u_i^* . Отримаємо:

$$P_1/h = 0,077; P_2/h = 0,038; P_3/h = 0,038; P_4/h = 0,077; P_5/h = 0,191.$$

Рис. 1. Графік вибіркового розподілу вірогідної величини x_1 - «витрати на загальнодержавні функції»

Оцінку математичного очікування вірогідної величини, яка не відповідає закону нормального розподілу знаходимо як

$$\bar{u} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k u_i^* n_i = \sum_{i=1}^k u_i^* P_i$$

$$= 7,385 \cdot 0,18 + 9,755 \cdot 0,091 + 12,125 \cdot 0,091 + 14,475 \cdot 0,18 + 16,825 \cdot 0,45$$

$$= 13,497\%.$$

При обчисленні оцінки дисперсії або середнього квадратичного відхилення, величину \bar{u} беремо з тією ж кількістю знаків, що і величину u_i^* . Тоді оцінка дисперсії розподілу випадкової величини становить

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \sum_{i=1}^k (u_i^* - \bar{u})^2 P_i$$

$$= \frac{11}{10} [(7,385 - 13,497)^2 \cdot 0,18 + (9,755 - 13,497)^2 \cdot 0,091 + (12,125 - 13,497)^2 \cdot 0,091 + (14,475 - 13,497)^2 \cdot 0,18 + (16,825 - 13,497)^2 \cdot 0,45] = 14,658.$$

Після розрахунку оцінки дисперсії (розсіювання математичного очікування випадкової величини) необхідно перевірити ступінь точності та надійності математичного очікування. Для цього знаходимо такі числа Δu , при яких довірчий інтервал $(\bar{u} - \Delta u)$, $(\bar{u} + \Delta u)$ охопить невідому істинну величину \bar{u} з великою вірогідністю P . Такий інтервал має назву довірчого з довірчою вірогідністю P .

Для побудови довірчого інтервалу для математичного очікування скористаємось таблицями розподілу Стьюдента, при кількості ступенів вільності $\nu = n - 1$ та рівні значущості q , такого числа $t_{q,\nu}$ при якому інтервал

$$\left(\bar{u} - t_{q,\nu} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{u} + t_{q,\nu} \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

стане довірчим, що відповідає довірчій вірогідності $P = 1 - q/100$.

Таким чином, для прикладу, що розглядається, довірчий інтервал для математичного очікування m_i з точністю 95% за таблицею Стьюдента при $\nu = 11 - 1 = 10$, $q = 100 - 95 = 5\%$ і значенні $t_{q,\nu} = 2,281$ становитиме

$$13,497 - 2,281 \frac{3,83}{\sqrt{11}}, 13,497 + 2,281 \frac{3,83}{\sqrt{11}}$$

або (10,863, 16,131)%

У виконаному аналізі, щодо отримання бажаного показника фактору – «загальнодержавні втрати з бюджету для його застосування у післявоєнний стан», підпорядковувати вибірку фактору x_1 закону нормального розподілу нема сенсу внаслідок того, що на нього іноді впливають необґрунтовані суб'єктивні рішення під час затвердження бюджету.

Після проведення статистичного аналізу вибірки фактору – «витрати на громадський порядок, безпеку і гілку судової влади» отримаємо, що довірчий інтервал для математичного очікування випадкової величини видатків x_2 з точністю 95% становить

$$\left(\bar{u} - t_{q,\nu} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{u} + t_{q,\nu} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = 12,504 - 2,281 \frac{1,85}{\sqrt{11}}, 12,504 + 2,281 \frac{1,85}{\sqrt{11}}$$

або (11,232, 13,776)%

Після проведення статистичного аналізу вибірки фактору «витрати на економічну діяльність» отримаємо, що довірчий інтервал для математичного очікування випадкової величини видатків x_3 з точністю 95% становить

$$\left(\bar{u} - t_{q,\nu} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{u} + t_{q,\nu} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = 6,417 - 2,281 \frac{3,172}{\sqrt{11}}, 6,417 + 2,281 \frac{3,172}{\sqrt{11}}$$

або (4,235, 8,599)%

Після проведення статистичного аналізу вибірки фактору «витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення» отримаємо, що довірчий інтервал для математичного очікування випадкової величини видатків x_3 з точністю 95% становить

$$\left(\bar{u} - t_{q,\nu} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{u} + t_{q,\nu} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = 18,024 - 2,281 \frac{4,507}{\sqrt{11}}, 18,024 + 2,281 \frac{4,507}{\sqrt{11}}$$

або (14,924, 21,124)%

Після проведення статистичного аналізу вибірки фактору «витрати на міжбюджетні трансферти» отримаємо, що довірчий інтервал для математичного очікування випадкової величини видатків x_3 з точністю 95% становить

$$\left(\bar{u} - t_{q,v} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{u} + t_{q,v} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = 18,717 - 2,281 \frac{11,62}{\sqrt{11}}, 18,717 + 2,281 \frac{11,62}{\sqrt{11}}$$

або (10,717, 26,717)%

Відрахування видатків з державного бюджету на визначені напрямки спрямування у 2025 післявоєнному році, згідно до даних статистичного аналізу, та таких, які забезпечать «м'який» перехід без фінансових навантажень, наведені у таблиці 2. Додатково вказані також довірчі інтервали в межах яких можливо, у разі потреби, варіювати кошти за напрямками спрямування. Прогнозовані спрямування видатків відповідають довірчій вірогідності 95%. Означені видатки на 2025 рік повинні корегуватися кожного року з минулими видатками за наведеною методикою, що забезпечить поступове вирівнювання варіаційних рядів розподілу коштів у бюджеті та підчинить їх нормальному закону розподілу і виведе річний показник конкурентоспроможності на більш високий рівень, а бюджет зробить профіцитним.

Таблиця 2

Видатки бюджету у 2025 році (за курсом долару США 41,53 грн.)

Напрямок спрямування коштів бюджету	%
Усього за відрахуванням інших (поточних) видатків: (млн. грн.)	100
загальнодержавні функції	10,836 ≤ 13,497 ≤ 16,131
громадський порядок, безпека, гілка судової влади	11,232 ≤ 12,504 ≤ 13,776
економічна діяльність	4,235 ≤ 6,417 ≤ 8,599
соціальний захист та соціальне забезпечення	14,924 ≤ 18,024 ≤ 21,124
міжбюджетні трансферти	10,717 ≤ 18,717 ≤ 26,717
Інші (поточні) видатки	48,806 ≥ 30,841 ≥ 13,653

Джерело: сформовано автором автором на основі статистичного аналізу

Рис.2. Діаграма видатків за відрахуваннями у 2025 році

Рис.3. Найкращі значення (всередині) і діапазон варіювання параметрів критерію конкурентоспроможності у післявоєнний стан, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 – зліва направо у (%)

Висновки

У ході дослідження розглянуто математичну модель, яка дозволяє оцінювати показники конкурентоспроможності держави, регіонів та бізнесу з урахуванням специфічних умов переходу до планування бюджету у післявоєнний період. Основні результати та висновки дослідження:

Розроблена алгоритмічна модель статистичного аналізу виявила свою ефективність для проведення обчислень параметрів конкурентоспроможності. Її алгоритмічна структура дозволяє адаптувати модель до створення програмного забезпечення для автоматизації процесів обробки інформації та прийняття рішень під час бюджетного планування. Це відкриває можливості для інтеграції цифрових технологій у фінансове управління.

Аналіз показав, що параметри критерію конкурентоспроможності, зокрема міжбюджетні трансферти, мають значне розсіювання (дисперсію) і не підпорядковуються закону нормального розподілу. Це свідчить про високий рівень невизначеності та випадковості в ухваленні рішень щодо затвердження видатків за різними статтями бюджету.

Через велику дисперсію параметрів довірчі інтервали мають значний розмір, що ускладнює точність прогнозування і управління бюджетними витратами. Така ситуація вимагає вдосконалення підходів до аналізу та оптимізації бюджетних процесів, зокрема шляхом впровадження сучасних методів математичного моделювання та автоматизованих систем ухвалення рішень.

Рекомендації для бюджетного планування. Для мінімізації впливу випадкових чинників у процесі розподілу бюджетних ресурсів необхідно:

- впроваджувати інструменти цифровізації для підвищення точності та швидкості аналізу параметрів;
- розробити стандартизовані алгоритми прийняття рішень, що базуються на математичному моделюванні і враховують статистичні закономірності;
- застосовувати моделі, які зменшують дисперсію ключових параметрів, таких як міжбюджетні трансферти, з метою звуження довірчого інтервалу та забезпечення більш точного прогнозування.

Відтак, результати дослідження свідчать про необхідність інтеграції математичних моделей і цифрових технологій у процеси бюджетного планування для забезпечення конкурентоспроможності

держави, регіонів і бізнесу у післявоєнний період. Це дозволить підвищити ефективність управління фінансовими ресурсами та сприяти стійкому економічному зростанню.

Список використаних джерел

1. Гриньова В.М. Цифровізація економіки: перспективи та виклики. – Харків: ХНЕУ, 2020.
2. Кравченко Т.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності економіки через цифрові технології // Економічний вісник, 2021. – №2. – С. 24–32.
3. Лисенко Ю.А. Математичне моделювання конкурентоспроможності підприємств у кризових умовах. – Київ: КНЕУ, 2022.
4. Олійник І.В. Економетричні моделі для аналізу макроекономічних процесів // Наукові праці ОНУ, 2021. – Т. 42. – №1. – С. 45–53.
5. Нестеренко Д.С. Застосування штучного інтелекту у процесах економічного прогнозування // Штучний інтелект і економіка, 2023. – Т. 3. – №1. – С. 10–18.
6. Сидоренко І.О. Регіональна конкурентоспроможність: сучасні підходи до оцінки та підвищення. – Львів: ЛНУ, 2021.